

INVESTIGAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO NO ESTADO DA BAHIA DURANTE O PERÍODO DE 2017 A 2021

 DOI: 10.5281/zenodo.8127103

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno

Farmacêutica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre e doutoranda em farmácia pelo Programa de Pós Graduação em Farmácia da Universidade Federal da Bahia.

Mariana Souto Figueiredo

Cirurgiã dentista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre em saúde coletiva pelo Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os Transtornos Mentais (TM) tem se configurado um importante problema de saúde pública, sobretudo devido à sua elevada prevalência e pelo seu impacto negativo sob a qualidade de vida das pessoas que o apresentam. Dentre os fatores associados ao seu desenvolvimento, encontram-se a atividade laboral e as condições de trabalho, que tem repercutido diretamente na saúde mental da população. Dessa forma, estudos sobre a temática tornam-se pertinentes.

OBJETIVO: Investigar o perfil de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho no período de 2017 a 2021, no estado da Bahia, Brasil. **METODOLOGIA:** Este é um estudo epidemiológico, transversal, retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa, e de análise de série temporal tendo como base informações disponíveis no departamento de informática do Sistema Único de Saúde. As variáveis total de notificações por ano, sexo, raça, faixa etária, notificação segundo o diagnóstico, regime de tratamento e evolução dos casos foram analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o período foram registrados 649 casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho na Bahia. Acredita-se que esse achado possa ser ainda maior, uma vez que as subnotificações são frequentes. O ano de 2019 concentrou a maioria das notificações (30,20%), enquanto que 2017 registrou a menor frequência do período (12,94%). A maioria dos casos foram referentes a pessoas do sexo feminino (58,55%), pardas (39,29%), e com faixa etária de 35 a 49 anos (56,08%). Os dados encontrados corroboram com estudos prévios que evidenciaram que mulheres são as mais suscetíveis a apresentarem TM relacionado ao trabalho, isso pode ser justificado por diversos fatores com destaque para os hormonais, as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, somado a elevada

sobrecarga doméstica e de cuidado com os filhos. A faixa etária de maior frequência, sugere que provavelmente, há um acúmulo de fatores que com o passar dos anos de profissão, que tornam essas pessoas incapacitadas temporariamente a desempenhar as atividades laborais. Cabe destacar também que, trabalhadores em situações de desvantagens econômicas são mais vulneráveis ao desenvolvimento de TM. Quanto ao diagnóstico, observou-se maior frequência de transtorno neurótico, com estresse e somático (41,60%) seguidos de transtornos de humor (27,89%) e síndrome de Burnout (2,62%). No que diz respeito ao regime de tratamento, a maioria foi feita a nível ambulatorial (73,50%). Em relação à evolução, a maioria resultou em incapacidade temporária (67,80%), entretanto esse achado pode estar enviesado, uma vez que, os profissionais notificadores acompanham esses indivíduos em até seis meses, tempo recomendado para que os casos sejam notificados. **CONCLUSÃO:** Este estudo evidenciou que pessoas do sexo feminino, pardas, e com faixa etária de 35 a 49 anos foram as mais propensas a apresentarem TM relacionados ao trabalho no estado da Bahia, durante o período analisado. Dessa forma, a implementação de políticas públicas em saúde mental voltadas para o diagnóstico precoce, para o acompanhamento constante desses trabalhadores e para redução de fatores que predispõem os TMs devem ser estimuladas.

Palavras-chave: Transtornos mentais. Saúde do trabalhador. Saúde Pública.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Mental Disorders (MD) have become an important public health problem, mainly due to their high prevalence and their negative impact on the quality of life of people who have them. Among the factors associated with its development are work activity and working conditions, which have had a direct impact on the mental health of the population. Thus, studies on the subject become relevant. **OBJECTIVE:** To investigate the profile of notifications of work-related mental disorders from 2017 to 2021 in the state of Bahia, Brazil. **METHODOLOGY:** This is an epidemiological, cross-sectional, retrospective, descriptive study, with a quantitative approach, and time series analysis based on information available in the information technology department of the Unified Health System. The variables total notifications per year, gender, race, age group, notification according to diagnosis, treatment regimen and case evolution were analyzed. **RESULTS AND DISCUSSION:** During the period, 649 cases of work-related mental disorders were registered in Bahia. It is believed that this finding may be even greater, since underreporting is frequent. The year 2019 concentrated the majority of notifications (30.20%), while 2017 registered the lowest frequency in the period (12.94%). Most cases referred to females (58.55%), brown (39.29%), and aged between 35 and 49 years (56.08%) The data found corroborate with previous studies that showed that women are the most likely to have work-related MD, this can be explained by several factors, with emphasis on hormonal factors, gender inequalities in the labor market, in addition to the high domestic and childcare burden. The age group with the highest frequency suggests that there is probably an accumulation of factors that, over the years in the profession, make these people temporarily unable to perform work activities. It should also be noted that workers in situations of economic disadvantage are more vulnerable to the development of MD. As for the diagnosis, there was a higher frequency of neurotic, stress and somatic disorders (41.60%) followed by mood disorders (27.89%) and Burnout syndrome (2.62%). treatment regimen, most were done on an outpatient basis (73.50%). Regarding the evolution, the majority resulted in temporary disability (67.80%), however this finding may be biased, since notifying professionals monitor these

individuals for up to six months, the recommended time for cases to be notified.

CONCLUSION: This study showed that female, mixed-race people aged between 35 and 49 years were the most likely to have work-related MDs in the state of Bahia, during the analyzed period. Thus, the implementation of public policies in mental health aimed at early diagnosis, constant monitoring of these workers and the reduction of factors that predispose MDs should be encouraged.

Keywords: Mental disorders. Worker's health. Public health.

INTRODUÇÃO

Os Transtornos Mentais (TMs) têm se configurado como um importante problema de saúde pública, sobretudo, devido à sua elevada prevalência, com estimativas que, apontam que eles são a segunda maior doença incapacitante do planeta (VALDEZ-SANTIAGO, 2021; FIGUEIREDO, 2019). Dentre os fatores desencadeantes dos TMs, se destaca o trabalho, que tem repercutido diretamente no adoecimento, em virtude da exposição frequente a cargas psíquicas, físicas e biológicas (OLIVEIRA, et al., 2019).

As estimativas apontam que no mundo mais de 30% dos trabalhadores sofrem algum tipo de TM (SOUZA, 2019). No Brasil, essa realidade segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, é caracterizada por elevada incidência de doenças psíquicas, representando atualmente a terceira maior causa de afastamento do trabalho no país (BRASIL, 2012).

Contudo, os estudos têm evidenciado que a saúde mental da classe trabalhadora tem sido negligenciada durante toda a história, principalmente nos últimos 30 anos, onde as mudanças nas condições de trabalho, que tem repercutido no aumento da insegurança no emprego, somado a redução de oferta de vagas, a privatização do setor público e a inovação tecnológica, tem contribuído para o adoecimento psicológico (SOUZA, 2019; RIBEIRO *et al.*, 2019).

Dessa forma, diante da elevada prevalência de transtornos mentais relacionados ao trabalho, somado a lacuna do conhecimento sobre a temática, explorada cientificamente somente a partir do ano de 2006 (NIEUWENHUIJSEN, 2006), quando o primeiro artigo foi publicado, este estudo torna-se pertinente. Portanto, este estudo tem por objetivo investigar o perfil de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho no período de 2017 a 2021, no estado da Bahia,

Brasil. Ademais, pelo nosso conhecimento este é o primeiro estudo sobre a temática realizado no estado.

METODOLOGIA

Este é um estudo transversal, descritivo, retrospectivo, de série temporal, com abordagem quantitativa, realizado utilizando dados secundários de natureza pública disponibilizados onde foram analisadas informações sobre as hospitalizações por transtornos mentais relacionados ao trabalho no estado da Bahia. A obtenção dos dados foi realizada durante o mês de janeiro de 2023, mediante a consulta no Portal do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) (<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>), onde foram selecionadas as opções: Doenças e Agravos de Notificação - 2007 em diante, transtorno mental relacionado ao trabalho, com abrangência geográfica referente ao estado da Bahia, com posterior seleção das opções referentes às variáveis analisadas nesse estudo durante os anos de 2017 a 2021.

Foram analisadas as variáveis: total de notificações, total de notificações por ano, sexo, raça, faixa etária, notificação segundo o diagnóstico, tempo de exposição, regime de tratamento e, evolução dos casos. A descrição e análise da frequência absoluta e relativa dos dados foi feita mediante a utilização do *software Microsoft Office Excel®* (2016), que viabilizou o cálculo das frequências absolutas e relativas das variáveis, as medidas de tendência central (médias) e, a produção das ilustrações.

Por se tratar de um estudo que utilizou exclusivamente dados secundários de domínio público, foi dispensada a necessidade da submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a Portaria 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução n 510, de 07 de abril de 2016.

RESULTADOS

Durante o período estudado, foram notificados 649 casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho no estado da Bahia, com média anual de 129,80 casos por ano. Conforme indicado na Figura 1, o ano de 2019 concentrou o maior número de notificações do período (30,20%), enquanto que 2017 se destacou pelo menor percentual de notificações (12,94%).

Figura 1. Tendência de notificações de acordo com o ano por transtornos mentais relacionados ao trabalho no estado da Bahia, durante o período de 2017 a 2021.

Fonte: adaptado do datasus, 2023.

Observou-se maior frequência de notificações em pessoas do sexo feminino (58,55%), pardas (39,29%) e com faixa etária de 35 a 49 anos (56,08%). Menor tendência foi registrada para homens (41,45%), indígenas e amarelos (ambos com 0,31%) e para faixa etária indivíduos com 15 a 19 anos (1,39%).

Analisando as notificações segundo o diagnóstico, conforme apresentado na Tabela 1, observou-se que a maioria das pessoas apresentaram transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes (41,60%), seguidos por transtornos de humor (27,89%) e, transtorno mental não especificado (4,16%). Em menores proporções foram registrados transtorno da persona e do comportamento do adulto (0,31%), risco potencial à saúde relacionadas com circunstâncias sócio-econômicas e psicossociais (0,31%) e retardo mental (0,15%).

Tabela 2 - Distribuição das notificações segundo o diagnóstico por transtornos mentais relacionados ao trabalho no estado da Bahia, durante o período de 2017 a 2021.

Notificação segundo o diagnóstico	N	%
Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com stress e somatoformes F40-F48	270	41,60
Transtornos do humor [afetivos] (F30-F39)	181	27,89
CID não preenchido	93	14,33
Transtorno mental não especificado (F99-F99)	27	4,16

Outros CID's não listados	23	3,54
Esquizofrenia, transtorno esquizofrênico e transtornos delirantes F20-F29	17	2,62
Síndrome de Burnout (Esgotamento) (Z73.0)	17	2,62
Transtornos mentais orgânicos, inclusive sintoma (F00-F09)	6	0,92
Sínd comport assoc a disf físico e fat físico F50-F59	4	0,62
Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96)	4	0,62
Transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativa F10-F19	2	0,31
Transtorno da persona e do comportamento do adulto (F60-F69)	2	0,31
Risco potencial à saúde relacionadas com circunstâncias sócio-econômicas e psicossociais Z55-Z65	2	0,31
Retardo mental (F70-F79)	1	0,15

Fonte: adaptado do datasus, 2023.

Quanto ao regime de tratamento, 73,50% dos pacientes foram tratados ambulatorialmente e 2,77% necessitaram de tratamento hospitalar. Essa informação estava em branco em 23,73% das notificações.

No tocante ao tempo de exposição, a maioria dos pacientes afirmaram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho ocorreram após anos (55,31%).

Conforme apresentado na Figura 2, a maioria dos casos evoluíram para incapacidade temporária (67,80%), seguido de incapacidade permanente parcial (1,08%). A cura foi confirmada para apenas 0,77% das notificações do período.

Figura 2. Distribuição das notificações por transtornos mentais relacionados ao trabalho no estado da Bahia, no período de 2017 a 2021, de acordo com a evolução dos casos.

Fonte: adaptado do datasus, 2023.

Acreditamos que o número de casos de TMs relacionados ao trabalho seja maior do que os 649 casos, sobretudo, porque as subnotificações são frequentes o que limita conhecimento da amplitude desse problema e dificulta a implementação de estratégias de saúde mental voltadas ao trabalhador (SILVA-JUNIOR, 2015). Estudos anteriores atribuíram esse fato a algumas razões como, dificuldades da perícia médica em reconhecer que as atividades laborais podem contribuir para o adoecimento incapacitante e ao medo das pessoas de perderem o emprego (SILVA-JUNIOR, 2015; SOUSA, *et al.*, 2019)

A maior tendência de notificações no ano de 2019 (30,20%), pode estar associada ao fortalecimento de estratégias em saúde mental, especialmente nos últimos anos, que tem possibilitado diagnóstico, acesso ao auxílio psicológico e psiquiátrico, e ao tratamento farmacológico. Além disso, o acesso à informação, com consequente quebra de preconceitos e estigmas associados à saúde mental, tem culminado na ampliação da procura por serviços de saúde (BRAGA, 2019).

A frequência maior de notificações em pessoas do sexo feminino (58,55%), também foi evidenciada em estudos conduzidos prévios. Esse achado pode ser justificado por fatores genéticos, hormonais somado a influência metabólica e o processo de socialização (SOUSA, *et al.*, 2019). Além disso, outros estudos tem demonstrado que indivíduos do sexo masculino recorrem menos aos cuidados em saúde mental devido aos estigmas sociais.

Ademais, as diferenças de gênero quanto às condições de trabalho, principalmente no Brasil, também podem ter contribuído para o resultado encontrado, uma vez que, as desigualdades entre homens e mulheres no ambiente laboral, que repercute principalmente em desvalorização e invisibilidade do trabalho feminino, ainda tem sido uma realidade (BRAGA, 2019). Além disso, extensa demanda por atividades domésticas, o desempenho de atividades não remuneradas, a responsabilização pelo cuidado dos filhos, e a subsistência da família atribuída à mulher, também podem colaborar para essa maior tendência (ANTLOGA, *et al.*, 2019).

A maior frequência de TM relacionados ao trabalho em pessoas pardas (39,29%), está atrelado ao perfil racial do estado, que apresenta em sua constituição

pessoas pardas como a maioria (NEPOMUCENO, 2021; FIGUEIREDO, et al., 2021; NEPOMUCENO, 2023).

No tocante a faixa etária, este estudo evidenciou maior propensão a TMs relacionados ao trabalho em pessoas com 35 a 49 anos (56,08%). Um estudo conduzido por Oliveira e colaboradores em 2019 encontrou maior prevalência de TMs em pessoas com idade entre 31 a 40 anos, o de Machado e colaboradores em 2016, que também encontrou uma população mais jovem. Entretanto, fatores como as diferenças profissionais, local de condução do estudo, condições socioeconômicas, estado civil, renda, nível de instrução e tipo de trabalho prestado, também podem influenciar no desenvolvimento de TMs e podem ter contribuído para essa diferenciação (CORDEIRO, et al., 2019).

Quanto às notificações segundo o diagnóstico, a maior tendência de transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes (41,60%), seguidos por transtornos de humor (27,89%) também foi evidenciado em estudos conduzidos por Bastos, et al., 2018; Neves, 2022; e Coimbra, 2020. Esse achado pode estar associado a carga excessiva de trabalho, as elevadas demandas emocionais e físicas, e ao prejuízo na qualidade do sono, especialmente de profissionais plantonistas (ESTEVES, 2019; NEVES, 2022). Ressalta-se também que, os transtornos de humor, principalmente a ansiedade e depressão, têm sido apontados como os principais agravos associados ao absenteísmo no trabalho (COCKER, et al., 2014).

Em relação ao regime de tratamento, a maior tendência ao tratamento ambulatorial (73,50%), pode ser justificada sobretudo, em virtude do processo de reforma psiquiátrica, que com perspectivas de ampliar o acesso a saúde mental e descentralizar a oferta em saúde mental do ambiente hospitalar, a partir dos anos de 1970, implementa a assistência em saúde mental no nível ambulatorial (DAMOUS, 2017). Entretanto, a extensa medicalização ambulatorial tem colocado em pauta a importância de que sua assistência seja realizada em um período limitado e que, esses pacientes sejam acompanhados por serviços especializados no cuidado de saúde mental.

No tocante ao tempo de exposição, a maioria dos pacientes afirmaram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho ocorreram após anos (55,31%). Esse achado é relevante, uma vez que, um estudo conduzidos previamente demonstrou esse mesmo padrão (GOMES, et al., 2015). Entretanto, Romero e colaboradores

(2015), chamam a atenção de que em determinados transtornos como o de ansiedade, as condições psicológicas individuais independentes do ambiente também contribuem para o desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho.

A maioria dos casos evoluíram para incapacidade temporária (67,80%), seguido de incapacidade permanente parcial (1,08%). Esse resultado pode estar associado às limitações que os TMs impõem sobre a vida das pessoas que a apresentam, sobretudo, sob os aspectos cotidianos, sobre a convivência familiar, social assim como trabalho (RIBEIRO, *et al.*, 2019). A cura foi confirmada para apenas 0,77% das notificações do período. Esse achado pode ser atrelado a cronicidade dos transtornos mentais, que tendem a demandar a necessidade de acompanhamento farmacológico e terapêutico por um longo período temporal.

É importante registrar que este estudo apresenta limitações, sobretudo, pela utilização de dados secundários, cuja qualidade dos registros pelas unidades notificadoras podem apresentar tendência a incompletude das informações, preenchimento inadequado das variáveis do sistema, além das subnotificações, que podem contribuir para um perfil não fidedigno do estado analisado (NEPOMUCENO, *et al.*, 2021; NEPOMUCENO, 2023). Entretanto, a utilização de informações secundárias possibilita a padronização das informações e podem ser úteis para propor políticas públicas e analisar estratégias em saúde adotadas previamente (FIGUEIREDO, *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que os transtornos mentais relacionados ao trabalho se constituem como um importante problema em saúde pública para o estado da Bahia, Brasil. Quanto ao perfil de notificações, este estudo encontrou maior frequência em mulheres, pardas e com faixa etária de 35 a 49 anos. Nesse sentido, estratégias voltadas para o fortalecimento de políticas públicas em saúde mental com ênfase no diagnóstico precoce, para redução dos fatores de riscos, além de melhorias no acesso aos profissionais de saúde mental são necessárias, a fim de garantir melhores condições de trabalho, o que repercute diretamente sobre a qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ANTLOGA, Carla Sabrina et al. Trabalho feminino: Uma revisão sistemática da literatura em psicodinâmica do trabalho. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 36, 2020.

BASTOS, Maria Luiza Almeida et al. Afastamentos do trabalho por transtornos mentais: um estudo de caso com servidores públicos em uma instituição de ensino no Ceará, Brasil. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 16, n. 1, p. 53-59, 2018.

BRAGA, Natalia Lopes; DE ARAÚJO, Noália Magna; MACIEL, Regina Heloisa. Condições do trabalho da mulher: Uma revisão integrativa da literatura brasileira. **Revista Psicologia: Teoria e Prática**, v. 21, n. 2, 2019.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Cai número de acidentes de trabalho e aumenta afastamentos por transtornos mentais: previdência em questão [Internet]. Brasília, DF: Informativo Eletrônico do Ministério da Previdência Social; 2012 [acesso em 21 de Fevereiro de 2022]. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_120326-105114-231.pdf.

COCKER, Fiona et al. Depression in working adults: comparing the costs and health outcomes of working when ill. **PLoS one**, v. 9, n. 9, p. e105430, 2014.

COIMBRA, Marli Aparecida Reis; FERREIRA, Lúcia Aparecida; ARAÚJO, Ana Paula Alves. Impactos do estresse na exposição ocupacional de bombeiros: revisão integrativa [Impacts of stress on occupational exposure of firefighters: an integrative review][Impactos del estrés en la exposición ocupacional de los bomberos: una revisión integradora]. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 28, p. 52825, 2020.

CORDEIRO, Técia Maria Santos Carneiro et al. Notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho entre trabalhadores na Bahia: estudo descritivo, 2007-2012. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, p. 363-372, 2016.

DAMOUS, Issa; ERLICH, Hilana. O ambulatório de saúde mental na rede de atenção psicossocial: reflexões sobre a clínica e a expansão das políticas de atenção primária. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 27, p. 911-932, 2017.

ESTEVEES, Germano Gabriel Lima; LEÃO, Ana Adelaide Martins; ALVES, Esther de Oliveira. Fadiga e Estresse como preditores do Burnout em Profissionais da Saúde. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 19, n. 3, p. 695-702, 2019.

FIGUEIREDO, Mariana Souto; DE CARVALHO, Fábio Silva; DE CARVALHO, Cristiane Alves Paz. Impacto da perda dentária na qualidade de vida de idosos com transtornos psiquiátricos. **Arquivos em Odontologia**, v. 55, 2019.

FIGUEIREDO, Mariana Souto et al. Perfil da mortalidade decorrente de infecções por Covid-19 na Bahia, Brasil: um estudo ecológico. **Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva**, v. 2, p. e11920-e11920, 2021.

FIGUEIREDO, Mariana Souto et al. OCORRÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR NO BRASIL. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 7, p. e371633-e371633, 2022.

GOMES, Rafael Sanches Moreno et al. Transtornos depressivos em profissionais de saúde. **Revista de Medicina e Saúde de Brasília**, v. 4, n. 1, 2015.

MACHADO, Maria Helena et al. Características gerais da enfermagem: o perfil sócio demográfico. **Enfermagem em Foco**, v. 7, n. ESP, p. 9-14, 2016.

NEPOMUCENO, Ana Flávia Souto Figueiredo; FIGUEIREDO, Mariana Souto; DE JESUS, Veríssimo Santos. Perfil de mortalidade por causas externas no Estado da Bahia durante o período de 2010 a 2019. **Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva**, v. 2, p. e10975-e10975, 2021.

NEPOMUCENO, Ana Flávia Souto Figueiredo et al. PERFIL DE MORTALIDADE MATERNA NA ÚLTIMA DÉCADA (2010–2019) NO ESTADO DA BAHIA. **Revista Ciência Plural**, v. 7, n. 3, p. 30-42, 2021.

NEPOMUCENO, Ana Flávia Souto Figueiredo; FIGUEIREDO, Mariana Souto; DOS SANTOS, Liz Oliveira. ANÁLISE DO PERFIL DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO ESTADO DA BAHIA ENTRE 2012 A 2021. **Revista Ciência Plural**, v. 9, n. 1, p. 1-14, 2023.

NEVES, Tiago Veloso; JUNIOR, Neumar Inácio Martins Campos; NETO, João Albino. Fatores de risco para o estresse em profissionais da unidade de pronto atendimento Norte em Palmas, Tocantins. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 20, n. 4, p. 539-546, 2022.

NIEUWENHUIJSEN K, VERBEEK JH, DE BOER AG, BLONK RW, VAN DIJK FJ. Predicting the duration of sickness absence for patients with common mental disorders in occupational health care. **Scand J Work Environ Health**. v. 32, n. 1, p. 67-74, 2006.

OLIVEIRA, Danielle Machado et al. Afastamento do trabalho por transtornos mentais e comportamentais entre profissionais de enfermagem. **Revista Cuidarte**, v. 10, n. 2, 2019.

RIBEIRO, Hellany Karolliny Pinho et al. Transtornos de ansiedade como causa de afastamentos laborais. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 44, 2019.

ROMERO, Daniel Luiz et al. Transtornos mentais comuns em educadores sociais. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 65, p. 322-329, 2016.

SILVA-JUNIOR, João Silvestre; FISCHER, Frida Marina. Afastamento do trabalho por transtornos mentais e estressores psicossociais ocupacionais. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 18, p. 735-744, 2015.

SOUSA, Kayo Henrique Jardel Feitosa et al. Transtornos mentais comuns entre trabalhadores de enfermagem de um hospital psiquiátrico. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, p. 1-10, 2019.

SOUZA, Heloisa Aparecida; BERNARDO, Marcia Hespanhol. Prevenção de adoecimento mental relacionado ao trabalho: a práxis de profissionais do Sistema Único de Saúde comprometidos com a saúde do trabalhador. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 44, 2019.

VALDEZ-SANTIAGO, Rosario; MARÍN-MENDOZA, Eréndira; TORRES-FALCÓN, Marta. Comparative analysis of the legal framework on mental health and suicide in Mexico. **Salud publica de Mexico**, v. 63, n. 4, p. 554-564, 2021.